

OLIV TA'LIMDA TAQQOSLAMALARNI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

M.G'.Teshayeva

Samarqand davlat pedagogika instituti 1-kurs magistratura talabasi
madinateshayeva2@gmail.com

N.N.Raximov

Samarqand davlat pedagogika instituti, Matematika kafedrası mudiri, dotsent
nasriddin.raximov@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702668>

Annotatsiya: *Mazkur ishda oliy ta'lim muassasalarida taqqoslamalar mavzusini o'qitish metodikasini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatları yoritilgan. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, differensial yondashuv va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish asosida samarali o'qitish yo'llari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *taqqoslama, metodika, interfaol metod, muammoli ta'lim, differensial yondashuv, matematik tafakkur.*

Kirish. Oliy ta'lim tizimida matematika fanini o'qitish jarayonida taqqoslamalar muhim o'rin egallaydi. Taqqoslamalar matematik analiz, ehtimollar nazariyasi, optimallashtirish masalalari, iqtisodiy va texnik modellashtirishda keng qo'llaniladi. Shu bois mazkur mavzuni chuqur, tizimli va ilmiy asosda o'qitish zarur hisoblanadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab talabalar taqqoslamalarni yechishda faqat mexanik algoritmlarga tayanadi, nazariy asosni yetarli darajada anglamaydi. Bu esa murakkab masalalarni hal etishda qiyinchilik tug'diradi.

Oliy ta'lim muassasalarida taqqoslamalarni o'qitish jarayonida bir qator metodik va didaktik muammolar kuzatiladi. Ushbu muammolar talabalarning mavzuni chuqur o'zlashtirishiga, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olishiga hamda mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Taqqoslama tushunchasi butun sonlar to'plamida ekvivalentlik munosabatini ifodalaydi va sonlar nazariyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U nafaqat nazariy matematika, balki kriptografiya, kodlash nazariyasi, algoritmlar va axborot xavfsizligi sohalarida ham keng qo'llaniladi. Mazkur tushuncha ilk bor ilmiy asoslangan holda Carl Friedrich Gauss tomonidan tizimlashtirilgan bo'lib, modul arifmetikasi keyinchalik zamonaviy matematik strukturalarning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu sababli taqqoslamalarni o'qitish jarayoni faqat formulalarni yodlash bilan cheklanib qolmasdan, uning mantiqiy va strukturaviy mohiyatini ochib berishga qaratilishi lozim.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, talabalarda ko'pincha taqqoslama bilan oddiy algebraik tenglama o'rtasidagi farqni anglashda qiyinchilik yuzaga keladi. Ular modul bo'yicha arifmetik amallarni umumiy tizim sifatida ko'ra olmaydi hamda qoldiqlar sinfi, davriylik va sikliklik tushunchalarini yetarlicha chuqur o'zlashtirmaydi. Bu esa mavzuning ko'proq formal, abstrakt va izolyatsiyalangan holda bayon etilishi bilan bog'liq. Shuning uchun metodik takomillashtirish jarayonida taqqoslamalarni o'qitishda kontekstual, muammoli va algoritmik yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Taqqoslamalarni real hayotiy misollar bilan bog'lash, xususan, zamonaviy kriptotizimlar, masalan, RSA algoritmi kabi tizimlar ishlash prinsipi orqali tushuntirish talabalar motivatsiyasini

oshiradi va mavzuning amaliy ahamiyatini namoyon etadi. Bundan tashqari, modul arifmetikasini bosqichma-bosqich – ekvivalentlik munosabati, qoldiqlar sinfi va algebraik struktura sifatida yoritish talabalarda abstrakt tafakkur va mantiqiy tahlil ko‘nikmalarini shakllantiradi. Raqamli vositalar, kompyuter algebra tizimlari va vizual modellashtirishdan foydalanish esa taqqoslamalarning ichki qonuniyatlarini aniqroq idrok etishga yordam beradi.

Ko‘plab talabalar taqqoslamalarni isbotlash masalalariga nisbatan sust qiziqish bildiradi. Klassik tenglamalarni (masalan, o‘rta arifmetik va o‘rta geometrik orasidagi bog‘liqlik) isbotlash jarayonida mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va dalillash ko‘nikmalari rivojlanadi. Biroq amaliyotda ko‘proq hisoblashga yo‘naltirilgan mashqlar ustunlik qiladi, bu esa nazariy tafakkur rivojini cheklaydi.

Quyidagi misolni keltiramiz: Agar p – tub son bo‘lsa, u holda $C_{p-1}^k \equiv (-1)^k \pmod{p}$ taqqoslamani isbotlang.

Isbot: Ma’lumki, ixtiyoriy p va k sonlar uchun $C_{p-1}^k + C_{p-1}^{k-1} = C_p^k$ formula o‘rinli, C_p^k - butun sondan iborat bo‘lib, p ga bo‘linadi, chunki $k < p$, p esa tub sondan iborat, shuning uchun u maxrajning birorta ham ko‘paytuvchisi bilan qisqarib ketmaydi. Shunday qilib, $C_p^k \equiv 0 \pmod{p}$. U holda $C_{p-1}^k \equiv (-1) C_{p-1}^{k-1} \pmod{p}$.

Bu rekurrent munosabatni ketma-ket qo‘llab, yuqori ko‘rsatkichni 1 gacha kamaytiramiz:

$$C_{p-1}^k \equiv (-1) C_{p-1}^{k-1} \equiv (-1)^2 C_{p-1}^{k-2} \equiv (-1)^3 C_{p-1}^{k-3} \equiv \dots \equiv (-1)^{k-1} (p-1) \equiv (-1)^k \pmod{p}.$$

Shunday qilib, taqqoslamalarni o‘qitishda uchraydigan muammolar asosan nazariy asosni chuqur anglamaslik, grafik va analitik tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunmaslik, umumlashtirish ko‘nikmasining sustligi hamda isbotlash madaniyatining yetarli shakllanmaganligi bilan bog‘liqdir. Mazkur muammolarni bartaraf etish metodik yondashuvni takomillashtirishni talab etadi. Oliy ta’limda taqqoslamalarni o‘qitish jarayoni nafaqat matematik bilim berish, balki talabalarda mantiqiy, analitik va tanqidiy tafakkurni shakllantirishni ham ko‘zda tutadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, taqqoslamalarni o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklar asosan nazariy asosni yetarlicha anglamaslik, grafik va analitik tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunmaslik hamda umumlashtirish ko‘nikmalarining sustligi bilan bog‘liqdir. Metodik jihatdan takomillashtirish esa dars jarayonini muammoli ta’lim asosida tashkil etish, interfaol metodlardan samarali foydalanish, differensial yondashuvni qo‘llash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish hamda isbotlash madaniyatini shakllantirish orqali amalga oshirilishi lozim. Bunday kompleks yondashuv talabalarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va nazariy bilimlarni amaliy masalalarda qo‘llay olish kompetensiyasini mustahkamlaydi. Shunday qilib, taqqoslamalarni o‘qitish metodikasini zamonaviy pedagogik talablar asosida takomillashtirish oliy ta’lim sifatini oshirish, raqobatbardosh va chuqur matematik tafakkurga ega mutaxassislarni tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alixonov S. **Matematik analiz asoslari**. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Xudoyberganov G‘., Yo‘ldoshev B. **Oliy matematika**. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Abdurahmonov Q. **Matematika o‘qitish metodikasi**. – Toshkent: Tafakkur, 2017.
4. Nishonov N., Qodirov A. **Oliy matematika kursi**. – Toshkent: Universitet, 2020.
5. Polya G. **How to Solve It (Masalalarni yechish san’ati)**. – Princeton University Press, 2004.
6. Kolmogorov A.N., Fomin S.V. **Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis**. – Moscow: Nauka, 1976.
7. Zankov L.V. **Ta’limni rivojlantiruvchi tizimi asoslari**. – Moskva: Prosveshcheniye, 1985.
8. Babanskiy Yu.K. **Pedagogika**. – Moskva: Prosveshcheniye, 1988.
9. Tursunov I., Nishonaliev U. **Pedagogika kursi**. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
10. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. **Oliy ta’limning davlat ta’lim standarti**. – Toshkent, 2023.